

Cerceau et petite balle : les bienfaits des jeux pour la santé

Antoine PIETROBELLI
Université de Reims

Introduction

Le cerceau et la balle sont des jouets d'enfants et, dans la culture occidentale, ils sont même genrés : le cerceau pour les filles et la balle pour les garçons. Ce sont aussi des sports qui ont leur discipline olympique : le cerceau fait partie de la gymnastique rythmique, reconnue comme sport olympique pour les femmes en 1984, tandis que le ballon s'utilise dans de nombreux sports : football, handball, basketball, volleyball, rugby, water-polo, pour ne citer que ceux qui se jouent sans un autre instrument. Dans notre société contemporaine, les jeux de ballons sont aussi pratiqués par les filles, mais la pratique du cerceau est plutôt une activité sportive féminine. De telles constructions sociales et culturelles sont récentes et il n'est qu'à compter le nombre de photographies de jeunes garçons qui posaient avec leur cerceau au début du siècle dernier pour s'en persuader. Dans l'Antiquité, les jeux pratiqués avec ces deux objets étaient différents des nôtres et nous n'en connaissons plus les règles. Les valeurs culturelles qui leur étaient associées n'ont plus rien d'évident pour nous. Le cerceau et la balle étaient bien des jeux d'enfants et des sports, mais ils étaient investis d'autres codes sociaux.

Les jeux du cerceau et de la balle ont en commun de se pratiquer avec un objet : un grand cerceau en bois, en osier ou en métal et une balle pleine et dure recouverte de cuir. De plus, la roue et le ballon ont tous deux une forme sphérique. La première mention du ballon dans la littérature grecque se trouve chez Homère¹ et c'est une jeune fille qui y joue : quand Ulysse arrive chez les Phéaciens, il aperçoit la princesse Nausicaa jouant à la balle avec ses compagnes (*Odyssée*, VI, 100). Le jeu de ballon est même une danse, puisque le roi des Phéaciens Alcinoos offre à Ulysse le spectacle de deux jeunes gens qui dansent avec un ballon (VIII, 370-380). Athénée rapporte que Sophocle interpréta lui-même le rôle de Nausicaa, dans sa pièce éponyme, et qu'« il excella au jeu de la balle quand il donna sa *Nausicaa*² ». Dans la Grèce archaïque et classique, le jeu de balle est conçu comme une danse et il est pratiqué autant par les filles que par les garçons. Le jeu du cerceau est, quant à lui, attesté

1 Pour une histoire de l'art de la balle, voir Athénée, *Deipnosophistes*, I, 14c-15c.

2 Athénée, *Deipnosophistes*, I, 20f.

sur les céramiques attiques dès la fin du VI^e siècle av. J.-C.³, dans des scènes représentant le rapt de Ganymède par Zeus. Le cerceau symbolise l'univers masculin du gymnase et il est l'attribut de ce beau jeune homme qui suscite le désir de Zeus. Dans l'Antiquité gréco-romaine, le cerceau est manifestement un jeu ou un sport masculin. Dans son *Art d'aimer* (III, 381-384), le cerceau est décrit par Ovide comme une activité réservée aux hommes⁴ comme la balle rapide, le javelot ou les armes. Ces premières observations montrent un écart entre nos représentations et celles des Anciens.

Si la balle et le cerceau sont des jeux anciens et qu'ils semblent encore familiers, leurs usages et les valeurs sociales, culturelles et morales qu'ils véhiculaient chez les Grecs et les Romains nous sont étrangers. Par exemple, s'ils étaient comme aujourd'hui considérés autant comme des jeux d'enfants proprement dits, des *paidiai*, que comme des exercices sportifs ou *gymnasiai*, dans ce dernier cas, les jeunes garçons et les hommes les pratiquaient nus dans les palestres, au gymnase ou même sur une place publique. Une autre différence est que leur pratique avait une dimension esthétique et artistique : plusieurs textes insistent sur l'harmonie des gestes, le rythme proportionné des mouvements et la beauté du spectacle qu'ils offrent. Ces deux jeux étaient aussi considérés comme des exercices de santé et ils pouvaient être prescrits en tant que tels par les médecins. C'est du reste en m'intéressant à deux chapitres attribués au médecin Antylle dans les *Collections médicales* d'Oribase du IV^e siècle que mon attention s'est portée sur ces deux jeux. Or ce petit corpus expose le discours d'un médecin sur ces activités physiques et sportives. Du point de vue actuel, il peut paraître surprenant de trouver des informations sur les jeux dans les textes médicaux et il faudra rendre compte de ce paradoxe. On peut bien entendu songer à la médecine du sport qui est une des spécialités de notre médecine moderne, mais il faut plutôt rappeler que les exercices physiques faisaient partie des prescriptions des médecins anciens, parce qu'ils appartenaient à la branche thérapeutique de la diététique. Les médecins de l'Antiquité distinguaient trois types de thérapeutique : la chirurgie, la pharmacologie et la diététique. Cette dernière discipline traitait les malades et les gens bien portants avec des produits courants et en réglant les activités de tous les jours comme l'alimentation, les boissons, le sommeil, les évacuations, la sexualité, les exercices physiques, etc.

Les textes d'Antylle fournissent des indications matérielles et pratiques sur les modalités des jeux de cerceau et de ballon, mais Antylle offre sur le sujet une perspective médicale qui lui est propre. Son témoignage est utile pour la périlleuse tentative de restitution des règles du jeu, mais aussi parce qu'il donne le point de vue d'un expert qui prend position dans les débats de son temps. Pour bien comprendre les enjeux de ces textes médicaux, il faudra restituer les débats qui avaient cours dans l'Antiquité au sujet de ces deux exercices. Pourquoi faire l'éloge de ces jeux en particulier ? Dans quels cas étaient-ils bons ou mauvais ? Quels en étaient les avantages ou les dangers ?

3 Sur ces représentations, voir Dasen, 2018, spéc. fig. 3, une amphore de 480-470 av. J.-C. du peintre de Briséis, et 2019a, p. 54-55.

4 Dans son *Banquet*, II, 7-8, Xénophon met toutefois en scène une danseuse musicienne à qui l'on apporte douze cerceaux. « Elle les prend : aussitôt elle danse et les jette en l'air, en calculant à quelle hauteur elle doit les jeter pour les recevoir en cadence ». Il existait donc des femmes qui jonglaient avec des cerceaux dans l'Athènes classique.

Après un bref rappel sur Antylle et Oribase, je traiterai d'abord du chapitre sur le cerceau puis de celui sur le jeu de balle. D'un point de vue méthodologique, j'adopterai deux démarches différentes. Le thème du cerceau dans l'Antiquité a surtout été traité par des spécialistes de l'iconographie et je voudrais montrer les apports et les spécificités du texte d'Antylle sur ce dossier. Le sujet de la petite balle est plus documenté et plus complexe. Ma méthode sera plutôt dans ce cas de confronter le témoignage d'Antylle sur la balle avec d'autres sources textuelles et en particulier avec le traité de Galien *Sur l'exercice avec la petite balle*. Galien a, comme Antylle, fait l'éloge du jeu de la petite balle. En quoi leurs témoignages divergent-ils ?

1. Oribase et Antylle

Les passages d'Antylle sur le cerceau et la balle se trouvent au livre VI – respectivement aux chapitres 26 et 32 – des *Collections médicales* d'Oribase, initialement conçues en soixante-dix livres. Les *Collections médicales* d'Oribase furent composées à la demande de Julien dit l'Apostat⁵. Lors de sa campagne en Gaule entre 355 et 361, le jeune empereur commanda à Oribase (ca 325-ca 395) un premier *compendium* des textes de Galien dont le médecin s'acquitta grâce à la bibliothèque itinérante qui accompagnait Julien dans ses déplacements. Puis il commanda une autre compilation plus vaste, rassemblant les écrits des meilleurs médecins sur l'ensemble de l'art médical. Le livre VI des *Collections* porte sur le régime et on y trouve des prescriptions médicales sur le sommeil et la veille, la déclamation, les exercices sportifs en général, les massages, la marche, la course, l'équitation, la natation, etc. La plupart des chapitres du livre VI sont tirés d'Antylle.

On ne sait pratiquement rien sur Antylle⁶, mais l'édition des fragments de son œuvre pourrait donner une meilleure idée de la pensée de ce médecin. Les médecins historiens de leur discipline ont collecté et commenté les passages conservés de sa *Chirurgie* pour mettre en avant ses découvertes pionnières dans le domaine de la chirurgie (description de la trachéotomie, de l'extraction de la cataracte, opération de l'anévrisme). Toutefois, ses écrits diététiques, tirés d'un ouvrage intitulé *Sur les remèdes* (Περὶ βοηθημάτων), restent peu étudiés⁷.

Chronologiquement, Antylle se situe entre Archigène d'Apamée et Oribase. Dans un passage des *Collections médicales* (IX, 23), Antylle cite Archigène d'Apamée, qui meurt en 116/117 de notre ère. On peut situer l'activité d'Antylle entre le II^e siècle et la fin du III^e siècle de notre ère. Dans une liste chronologique de noms donnée par l'Anonyme de Bamberg⁸, Antylle est cité en dernier après Archigène d'Apamée, Hérodote et Philoumène. Cette liste le rattache à la secte logique, mais le donne aussi comme un successeur des plus éminents

5 Sur Oribase et ses *Collections*, voir Pietrobelli, 2011.

6 Sur Antylle, voir Pietrobelli, 2017.

7 Voir Grant, 1960 et Witt, 2015.

8 *Anonyme de Bamberg: Bambergensis Med.* 1 (L. III. 8); voir pour l'édition de Sudhoff, 1915, p. 411, l. 14-17; pour la traduction, voir Gourevitch, 1995, p. 104: « Après Hippocrate, dans la suite des temps, comme importants médecins rationalistes, il y eut Dioclès, Praxagore, Hérophile, Érasistrate, Asclépiade, Athénée, Agathinos, Ariston, Archigène, Hérodote, Philoumène et Antylle ».

médecins pneumatiques Athénée d'Attale, Agathinos de Sparte, Archigène d'Apamée ou encore Hérodote.

Ce rattachement à la secte pneumatique est corroboré par les fragments conservés chez Oribase. Athénée d'Attale, le fondateur de la secte, avait composé un *Sur les remèdes* en trente livres⁹, comme le firent à leur tour ses successeurs Archigène et Hérodote, sans qu'on connaisse la longueur de leur traité¹⁰. Le *Sur les Remèdes* d'Antylle prenait donc modèle sur ces précédents livres du même titre et on peut même penser qu'il compilait ou amplifiait les ouvrages des autorités de l'école. Il adopte, par exemple, une même structure en quatre livres que le *Sur les remèdes* d'Hérodote et les trois premiers livres portaient le même titre chez Hérodote et Antylle¹¹.

Grâce aux titres des chapitres d'Oribase, on connaît en effet la structure du livre perdu d'Antylle sur les remèdes. Le premier livre évoquait les traitements liés aux agents extérieurs (περὶ τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων βοηθημάτων), comme l'eau, l'air, les lieux, ainsi que les traitements qui agissent à l'extérieur du corps. Le livre II traitait des médicaments évacuants, le livre III des remèdes administrés aux patients (aliments, boissons, collutoires). Enfin le livre IV portait sur les remèdes que le patient s'applique à lui-même comme les exercices gymniques; c'est dans ce quatrième livre qu'Oribase a puisé les textes sur le cerceau et la balle.

2. Le jeu du cerceau

Les études des antiquisants¹² sur le cerceau ont eu pour point de départ la documentation iconographique qui révèle l'omniprésence de ce jeu dans la vie quotidienne des Grecs et des Romains. Les témoignages textuels sont plus diserts et plus allusifs, hormis celui d'Antylle qui constitue le principal texte conservé sur le sujet.

Le cerceau est toujours un attribut de l'enfance ou du jeune âge. Des céramiques grecques, des fresques et des plafonds romains, des gemmes en sardoine et en cornaline représentent le même motif du jeune garçon au cerceau, qu'il soit humain ou divin, tels Éros et Ganymède. Une série de vases attiques des époques archaïques et classiques montre des enfants et des adolescents jouant au cerceau au moyen d'un bâton. Iconographiquement, le cerceau sert ainsi à désigner une classe d'âge, souvent dans un contexte pédérastique¹³. Il connote une période de la vie et la beauté de cet âge. Sur plusieurs vases, il apparaît comme l'attribut qui permet d'identifier Ganymède dans les scènes où il est ravi par Zeus. Ce jeune prince troyen enlevé dans la fleur de l'âge reçut en partage une éternelle jeunesse sur l'Olympe¹⁴.

9 Oribase, *Collections médicales*, IX, 12.

10 Hérodote est aussi l'auteur d'un livre intitulé, *Le Médecin*; cf. Galien, *Commentaire aux Épidémies VI*, 2, 47 (Kühn XVIIA, 999).

11 Περὶ τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων βοηθημάτων (cf. Orib. X, 17); περὶ τῶν κενουμένων βοηθημάτων (Orib. VIII, 7); περὶ τῶν ποιουμένων βοηθημάτων (VI, 20).

12 Sur le cerceau, voir Becq de Fouquières, 1869, p. 159-170; Lafaye, 1914; Teja 1994; Bucolo 2013; Weiss, 2013; Dasen, 2018 et Dasen, 2019b.

13 Voir Becq de Fouquières, 1869, p. 168 et Weiss, 2013, p. 33.

14 Voir Dasen, 2018 et Dasen, 2019b.

À Rome, le jeu du cerceau (*trochus* ou *rota*) que l'on pousse à l'aide d'un bâton (*clavis* ou *virga*) est perçu comme un loisir grec¹⁵. Horace¹⁶ précise qu'à son époque, il s'agit d'une mode grecque qui a supplanté la chasse et l'équitation : il parle du *Graecus trochus* pour souligner son origine étrangère. Ce loisir était pratiqué par les jeunes aristocrates romains¹⁷ en plein air sur le Champ de Mars, tout comme les jeux de balle et de lutte¹⁸. Ovide¹⁹, comme rappelé en introduction, assigne ce sport à la gent masculine, tandis que Sextus Empiricus²⁰ rapporte que les jeux de balle (*sphairai*) et de cerceaux (*trochoi*) étaient réservés aux enfants et aux jeunes gens et non aux hommes adultes ni aux vieillards. Chaque année durant les *ludi* donnés en mars-avril, les jeunes gens de bonne famille participaient à des concours de cerceaux²¹. Le jeu était donc bien intégré dans les pratiques éducatives de l'*Urbs* à l'époque impériale et on peut supposer qu'il était même répandu dans tout l'Empire gréco-romain. Martial mentionne que sur les bords de la mer Noire, les jeunes garçons poussent leur cerceau sur les fleuves glacés²².

Images et évocations littéraires montrent l'importance du cerceau dans l'imaginaire ancien comme symbole des activités de l'enfance. Mais le texte le plus instructif sur le jeu du cerceau se trouve chez le médecin Antylle :

Ἡ κρικηλασία δύναται μαλάξαι τὰ συντεταμένα τῶν σωμάτων καὶ εὐκαμπῆ παρασκευάσαι τὰ κατεσκληκότα διὰ τοὺς ἐξελιγμοὺς καὶ τὴν ποικίλιαν τῶν τοῦ σώματος σχημάτων νεῦρά τε ἐπιρρῶσαι καὶ χαλάσαι ἡτονηκότα καὶ θερμασίαν ἐγείρει καὶ διάνοιαν ἐπιτοημένην τε καὶ μελαγχολῶσαν καταστεῖλαι. Ἐλάσσονα δ' ἔχεται ὁ κρίκος τὴν διάμετρον τοῦ μήκους τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε τὸ ὕψος αὐτοῦ μέχρι τῶν μαστῶν ἐξικνεῖσθαι. Ἐλαυνέσθω δὲ μὴ κατὰ μήκος, ἀλλὰ καὶ πεπλανημένως. Ἔστω δ' ὁ ἐλατήρ σιδηροῦς ξύλινον ἔχων τὴν λαβὴν. Τοὺς μέντοι λεπτοὺς κρίκους τοὺς περικειμένους τῷ τροχῷ φήθησάν τινες εἶναι περιττοὺς· τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλ' ὁ ψόφος ὁ γινόμενος ἐξ αὐτῶν διάχυσιν ἐργάζεται καὶ ἡδονὴν τῇ ψυχῇ. Δεῖ δὲ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς ὀρθοῦς ἐλαύνειν τοὺς κρίκους, μετὰ δὲ τὸ ἀναθερμανθῆναι τὸ σῶμα καὶ νοτερόν γενέσθαι, τότε διεκπηδᾶν τε καὶ διατρέχειν, ἐπὶ τέλει δὲ πάλιν ὀρθοῦς ἐπελαύνειν εἰς τὸ καταστεῖλαι τὴν σύστασιν τὴν ἀπὸ τοῦ γυμνασίου. Καίρως δ' ὁ πρὸ τροφῆς ἢ πρὸ λουτροῦ, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν μεγάλων γυμνασίων.

« L'exercice du cerceau peut ramollir les parties du corps qui sont tendues et rendre souples celles qui sont desséchées, par les mouvements circulaires et par la multiplicité des positions du corps ; il peut renforcer et relâcher les nerfs affaiblis, exciter la chaleur et rétablir une intelligence stupéfiée ou dérangée par l'effet de la bile noire. Que le diamètre du cerceau soit moindre que la taille de l'homme [qui s'en sert], de sorte qu'il lui arrive jusqu'aux seins. Il ne doit pas être poussé dans la longueur mais de façon erratique. La baguette doit être en fer et avoir un manche en bois. Les petits anneaux qui sont à l'intérieur du cerceau, certains les

15 Sur les modes grecques à Rome, voir Dupont, Valette-Cagnac (dir.), *Façons de parler grec à Rome*, 2005. Sur l'introduction des sports grecs à Rome, voir Lee, 2014.

16 Horace, *Odes*, III, 24, 58.

17 Horace, *Odes*, III, 24, 55 : *ingenuus puer* ; sur ce point, voir Weiss, 2013.

18 Strabon, *Géographie*, V, 3, 8.

19 Ovide, *Art d'aimer*, III, 381-384. Il faut toutefois noter que Propertius relate une tradition selon laquelle les jeunes filles spartiates pratiquaient le cerceau ; voir Propertius, *Élégies*, III, 14.

20 Sextus Empiricus, *Esquisses pyrrhoniennes*, I, 106.

21 Ovide, *Tristes*, III, 12, 17-22.

22 Martial, *Épigrammes*, VII, 80.

ont considérés comme superflus, mais il n'en est pas ainsi car le bruit qu'ils font procure de la détente et du plaisir à l'âme. Au début, on poussera le cerceau en ligne droite, mais quand le corps est devenu chaud et humide, alors il faut sauter et courir çà et là ; vers la fin on poussera de nouveau le cerceau en ligne droite, afin d'apaiser le trouble produit par l'exercice. Le moment qui convient pour le cerceau, c'est avant le repas ou le bain comme aussi pour tous les autres grands exercices²³. »

Ce qui frappe tout d'abord dans ce passage d'Antylle, c'est que le médecin édicte ses propres règles du jeu et qu'il donne des indications sur les conditions nécessaires pour que le jeu constitue un exercice de santé. Il n'est pas question de l'âge chez Antylle, mais on peut supposer que toutes ces prescriptions sont destinées aux jeunes enfants ou aux adolescents de l'élite gréco-romaine ou plutôt à un paidotribe, un maître de gymnastique ou à un médecin. Dans l'Antiquité, la gymnastique était une partie de la médecine²⁴, ce qui explique pourquoi Antylle se fait prescripteur en la matière.

Pour ce qui est du lexique²⁵, Antylle emploie les mots τροχός et κρίκος pour désigner le cerceau. Le premier ne fait pas tant référence à la course et à la vitesse qu'à la forme ronde de l'objet²⁶. Le second désigne un « anneau » ou un « cerceau ». Le médecin est le seul à nommer cette activité ludique et sportive par le terme κρικηλασία, composé de κρίκος et de ἐλάωνω « pousser, conduire ». Ce substantif désigne la « conduite du cerceau », le « jeu de cerceau ».

Le passage d'Antylle fournit des données matérielles sur les instruments utilisés dans ce jeu. Le diamètre du cerceau doit faire les trois quarts de la hauteur du joueur et arriver au niveau des seins. Cette proportion est attestée dans les documents figurés, mais, dans la plupart des cas, les cerceaux ne dépassent pas la taille du joueur²⁷. Le bâton est désigné par le mot ἐλατήρ, un dérivé du verbe ἐλάωνω, qui signifie « conducteur », « guide » ou « propulseur ». Cet instrument sert à pousser et à diriger le cerceau. Selon Antylle, il doit être en fer avec un manche en bois. Dans les représentations figurées, G. Lafaye²⁸ a remarqué une évolution dans la forme de cet objet. Sur les céramiques grecques, la baguette est droite, avec comme V. Dasen²⁹ l'a relevé, des variantes dont l'extrémité est recourbée. À l'époque romaine, elle peut prendre une forme sinueuse, ce qui explique selon G. Lafaye, sa désignation par le mot latin de *clavis*³⁰ (« clef »). Dans ses *Élégies*, Properce l'évoque en ces termes : *clavis adunca* (« la

23 Antylle, *Sur les remèdes*, IV ; chez Oribase, *Collections médicales*, VI, 26 (éd. Raeder, CMG VI 1, I, p. 183 ; trad. Daremberg, I, p. 521-522, modifiée).

24 Sur ce point, voir par exemple le débat du traité de Galien, *Thrasybule ou si l'hygiène relève de la médecine ou de la gymnastique* (Kühn V, 806-898).

25 Sur la confusion entre τροχός (« cerceau ») et πρόχος (« course ») notamment dans le *Régime hippocratique* (II, 262, 3), voir Dasen, 2019b.

26 Sur le double sens de τρέχω qui signifie à la fois « courir » et « tourner », voir Létoublon, De Lamberterie, 1980 et Jouanna, 1994.

27 Voir les illustrations fournies par Weiss, 2013, p. 34 et Dasen, 2018 et 2019b.

28 Lafaye, 1914.

29 Dasen 2018, p. 133, fig. 9a-b (relief d'Asie mineure, vers 460 av. J.-C., Athènes, Musée national 1825) ; 2019b, p. 7, fig. 4 (oenochéo attique à figures rouges, vers 460 av. J.-C., Tampa Museum of Art, Joseph Veach Noble Collection 1986.073).

30 Le mot *clavis* désigne à la fois la « clef » proprement dite, mais aussi le système de « verrou » dans laquelle on l'introduit ou encore la « pène » ou « barre de fer » qui est actionnée par la clef. Le mot

baguette recourbée / crochue³¹ ». Sur une mosaïque découverte dans les thermes d'Ostie³², la baguette qui est posée non loin du cerceau prend la forme d'une faucille. Sur une sardoine conservée à Berlin³³, un jeune garçon au cerceau tient un bâton dans chaque main³⁴. Dans sa main droite, la baguette adopte la même forme de serpe, tandis que dans sa main gauche, il en tient une autre qui est incurvée en son centre et droite aux deux extrémités. On parle aussi, pour décrire cette forme, de bâton à double brisure.

Pour L. Becq de Fouquières³⁵, les petits anneaux sur le pourtour du cerceau évoqués par Antylle sont aussi une innovation romaine. Il est vrai que les vases grecs ne montrent pas ces annelets placés autour du cerceau, tandis que plusieurs images du monde romain les représentent³⁶. Antylle fait état d'un débat à leur sujet : certains puristes trouvent l'usage de ces petits anneaux superflu, mais le médecin reconnaît l'intérêt de leur sonorité et de leur musicalité pour agir sur l'âme. Martial se range lui aussi du côté de l'utilité de ces ornements quand il attribue à ce tintement d'un *garrulus anulus* un rôle d'avertisseur « pour que la foule que l'on croise cède la place aux cerceaux sonores³⁷ ». Ce bruit des anneaux suppose qu'ils soient vraisemblablement en métal et qu'ils puissent glisser librement tout autour du cerceau sans entraver son mouvement.

Outre ces indications matérielles, Antylle fournit le mode d'emploi de l'exercice : au début, on pousse le cerceau en ligne droite, puis quand le corps est échauffé, le cerceau est poussé de manière moins linéaire ou plus erratique et le corps peut sauter et courir çà et là ; à la fin de l'exercice, il faut reprendre son souffle en poussant à nouveau le cerceau en ligne droite³⁸. L'exercice devait en effet être assez éprouvant, puisque chez Artémidore³⁹ la pratique du cerceau est synonyme d'effort intense (*ponos*). Antylle évoque certaines spécificités de l'exercice à travers le mot d'ἐξελιγμοί et l'expression τῶν τοῦ σώματος σχημάτων. Ch. Daremberg traduit ἐξελιγμοί par « mouvements qu'on fait pour éviter le cerceau » en adoptant le sens tactique et militaire du mot – le joueur s'écartant et se rapprochant du cerceau au gré de ses déplacements –, mais il désigne plutôt ici, à mon avis, des « mouvements circulaires » ou

désigne ainsi une « barre de fermeture », ce qui explique son sens de « baguette » ou de « verge » pour faire tourner le cerceau.

31 Properce, *Élégies*, III, 14, 6-7.

32 Il s'agit de la décoration du sol de l'*apodyterium* des thermes de la Porta Marina d'Ostie, IV, X, 1-2 (120-130); voir Dasen 2019b, p. 13-14, fig. 9.

33 Berlin, Staatliche Museen, Antikensammlung FG 927 (ex. Stosch collection); voir Dasen, 2019b, p. 8-9, fig. 6.

34 Pour une autre représentation d'un garçon au cerceau avec deux bâtons sur une pierre gravée, voir Winckelmann, 1767, I, fig. 193.

35 Becq de Fouquières, 1869, p. 161.

36 Comme sur une fresque disparue de la Maison des Épigrammes à Pompéi, voir Dasen, 2019b, p. 5-6, fig. 3.

37 Martial, *Épigrammes*, XIV, 169.

38 On reconnaît une progression semblable dans l'exercice vocal de l'anapophonèse qui commence lentement dans les graves pour monter un peu dans les aigus et revenir à des sons graves à la fin de l'exercice; cf. Pietrobelli, 2017. Une telle méthode se retrouve dans la séquence échauffement, sport, étirement des pratiques contemporaines.

39 Artémidore, *Onirocritique*, I, 55.

des « circonvolutions » que font le cerceau et le joueur qui le guide. La seconde expression que l'on peut traduire par « position / postures du corps » invite à penser qu'il y avait des figures attendues dans la pratique du cerceau et qu'elles étaient nombreuses et variées (ποικιλία). Les deux verbes διεκπηδᾶν et διατρέχειν sont assez difficiles à traduire. S'ils semblent désigner des actions du joueur, le préverbe δια- peut décrire une progression dans l'espace et indiquer que le joueur conduit son cerceau dans de multiples directions ou bien aussi une interaction entre le joueur et son cerceau. Dans ce dernier cas, il serait possible d'envisager que le corps du joueur traverse le cerceau et qu'il saute de part et d'autre. La notice d'Antylle sur les accessoires et le déroulement du jeu est encadrée par des considérations médicales.

À la fin du passage, comme pour les autres produits ou activités de régime, vient l'indication du moment approprié pour ce sport : il faut s'y adonner avant le repas et le bain, vraisemblablement dans la matinée. Quant aux premières lignes du texte, elles résument, sous la forme d'un éloge, les bienfaits du cerceau pour la santé. Il agit sur les parties du corps, sur les nerfs et sur l'âme. Il amollit les parties tendues et desséchées, renforce ou relâche les nerfs, provoque de la chaleur. Le cerceau a enfin une action sur l'âme : il soigne les gens en état de choc ou les patients mélancoliques. Il faut relier cette remarque au bruit des petits anneaux intérieurs qui procurent de la détente et du plaisir à l'âme. Cette utilité pour l'âme est aussi une donnée qu'on retrouve dans les discours médicaux sur la petite balle.

3. Le jeu de la petite balle

Les sources textuelles sont plus abondantes sur les jeux de balle et de ballon que sur le cerceau⁴⁰. Elles lui assignent d'abord un premier inventeur imaginaire. Hérodote situe l'invention du jeu de balle en Lydie et Pline l'Ancien l'attribue au roi Gygès⁴¹. Athénée⁴² livre d'autres origines possibles : la grammairienne de Corcyre Agallis faisait de la princesse Nausicaa l'inventrice de ce sport, tandis que Dicéarque et Hippasos plaçaient cette invention dans le Péloponnèse en désignant respectivement les Sicyoniens et les Lacédémoniens. Contrairement au cerceau, les jeux de ballons n'étaient pas réservés aux enfants et aux jeunes gens. On connaît une foule d'amateurs fameux tout au long de l'Antiquité : le tyran Denys de Syracuse, Alexandre le Grand, le philosophe péripatéticien Lycon de Troade, le roi Antigone Gonatas, puis Jules César, Publius Crassus, Mécène ou les empereurs Vespasien et Alexandre Sévère⁴³. On sait que Pompée avait pour maître de gymnastique Atticus de Naples qui passe pour avoir inventé un type de balle dénommé *folliculus*⁴⁴.

40 Sur le jeu de balle dans l'Antiquité, voir Becq de Fouquières, 1869, p. 176-211 ; McDaniel 1906 ; Lafaye, 1907 ; Durand, 1992 ; Decker, Thuillier, 2004, p. 170-171.

41 Hérodote, *Histoires*, I, 94 et Pline l'Ancien, *Histoire naturelle*, VII, 57, 205.

42 Athénée, *Deipnosophistes*, I, 14d-e.

43 Voir Cicéron, *Tusculanes*, V, 60 (Denys) ; Plutarque, *Alexandre*, 39, 5 (Alexandre) ; Athénée, *Deipnosophistes*, XII, 548 (Lykon) ; Athénée, *Deipnosophistes*, I, 15c (Antigone) ; Macrobe, *Saturnales*, II, 6 (César) ; Cicéron, *Sur l'orateur*, I, 217 (Publius Crassus) ; Horace, *Satires*, I, 5 (Mécène) ; Suétone, *Vespasien*, 20 (Vespasien) ; Aelius Lampridius, *Histoire auguste, Vie d'Alexandre Sévère*, 30 (Alexandre Sévère). Sur le jeu de balle des bons empereurs dans l'*Histoire Auguste*, voir P. Gaillard-Seux dans ce numéro.

44 Athénée, *Deipnosophistes*, I, 14f. Le grec φούλλικλος est la translittération du latin *folliculus*.

Le jeu de balles était déjà un sujet d'érudition dans l'Antiquité : Timocrates de Lacédémone composa même un traité entier *περὶ σφαιριστικῆς* (*Sur la sphéristique*) qui est aujourd'hui perdu⁴⁵. On conserve, en revanche, des épigrammes de Martial, une notice de Julius Pollux, des passages du *Sur les jeux* de Suétone, plusieurs pages d'Athénée et un traité de Galien⁴⁶ sur le sujet. La liste sélective des joueurs célèbres, tout comme cette littérature savante, montre l'importance qu'accordaient les Anciens aux jeux de balles. Mais qui les pratiquaient ? De quelles valeurs étaient-ils porteurs ? À quels jeux jouait-on ? Et quels types de balles étaient utilisés ? Sans prétendre à l'exhaustivité, je me propose ici de parcourir le sujet en partant de l'ancrage socioculturel de la Rome impériale pour interroger les discours médicaux sur ces pratiques ludiques et sportives.

3.1. Sociologie des joueurs

Comme le cerceau, le jeu de balle est perçu à Rome comme un loisir grec. Horace⁴⁷ décrit la balle et le disque comme des coutumes grecques. Suétone⁴⁸ rapporte qu'après la guerre civile, Auguste remplaça les activités romaines des exercices militaires et de l'équitation par les deux exercices grecs de la balle (*pila*) et du ballon (*folliculus*). L. Becq de Fouquières explique que le mot latin *pila*, qui signifie « balle », vient du mot grec *πάλλα*, un terme qui désigne, selon Hésychius⁴⁹, une « sphère fabriquée avec différents tissus » et qui a donné notre mot « balle », mais cette étymologie du mot latin *pila* n'est pas confirmée par les dictionnaires étymologiques latins⁵⁰.

Sociologiquement, le ou plutôt les jeux avec une balle semblent avoir touché différentes strates de la population dans le monde romain. Le pavement de mosaïque de la villa romaine du Casale à Piazza Armerina en Sicile montre des jeunes femmes jouant à la balle en tenue de sport⁵¹, tandis qu'une fresque, découverte dans une tombe de la Via Portuense à Rome, met en scène un groupe de joueurs portant une toge ou une tunique qui comprend deux garçons et deux jeunes filles⁵². Rufus d'Éphèse⁵³ évoque le jeu de ballon dans un fragment de son traité perdu *Sur le régime des jeunes filles*, tandis que Martial⁵⁴ évoque la tribade Philénis qui joue à la balle retroussée jusqu'à la ceinture. La balle était donc aussi un sport féminin.

Contrairement au cerceau, la balle n'est pas qu'un amusement de l'enfance. Sextus Empiricus déconseillait la balle pour les adultes et les vieillards :

45 Athénée, *Deipnosophistes*, I, 15c.

46 Galien, *Sur l'exercice avec la petite balle* (Kühn V, 899-910 ; trad. P. Singer, *Galen Selected Works*, Oxford University Press, 1997, p. 299-304).

47 Horace, *Satires*, II, 2 : *asuetum graecari*.

48 Suétone, *Auguste*, 83.

49 Hésychius, *Lexicon*, π 227.

50 Par exemple, Ernout et Meillet, 2001, p. 506.

51 Sur cette mosaïque des sportives en « bikini », voir Marrou, 1978, p. 285-295, fig. 12, en particulier p. 291.

52 De Maria, 1998, p. 127 ; Fuchs, 2013, p. 67.

53 Voir Oribase, *Collections médicales, Libri incerti*, XVIII, 14.

54 Martial, *Épigrammes*, VII, 67. Voir aussi les figurines d'enfants jouant à la balle ; cf. M. Castiglione dans ce numéro.

« Pour les enfants, par exemple, les balles et les cerceaux sont des choses sérieuses, alors que ceux qui sont dans la force de l'âge choisissent d'autres choses, et les vieux d'autres encore⁵⁵. »

Une épigramme votive de Martial (XIV, 47) fait parler un ballon creux gonflé d'air, et cette balle légère appelée *follis* semble dire qu'elle est réservée aux enfants et aux vieillards, non aux adultes. Pourtant, dans son éloge *Sur l'exercice avec la petite balle*, Galien préconise l'exercice aux jeunes, aux adultes, mais aussi aux vieillards.

Dans l'une de ses lettres, Pline le Jeune⁵⁶ dit son admiration pour le consul Spurrinna déjà âgé qui joue à la balle longtemps et violemment (*movetur pila vehementer et diu*), car c'est le moyen qu'il a trouvé pour combattre la vieillesse (*hoc... exercitationis genere pugnat cum senectute*). Dans le *Satyricon* de Pétrone⁵⁷, l'affranchi Trimalcion est, pour sa première apparition, décrit comme un « vieillard chauve vêtu d'une tunique rousse qui joue à la balle au milieu d'esclaves à la longue chevelure ». Les balles qu'il utilise sont de couleur verte. Un esclave porte un panier qui en est rempli afin d'en fournir de nouvelles aux joueurs. Un eunuque comptabilise les points. Plusieurs siècles plus tard, Sidoine Apollinaire, l'évêque d'Auvergne, raconte qu'il organisa une partie de balle à laquelle prit part le sénateur Philomathius et qu'en raison de son âge, « il fut le premier à renoncer au rythme trop rapide du jeu, essoufflé et le cœur battant⁵⁸ ». Le jeu de balle est donc pratiqué par les deux sexes et par toutes les générations. Il est une occupation d'hommes libres mais aussi d'esclaves, tels ces Epaphra, Tertius, et Citus qui ont inscrit leur nom dans un graffiti sur un mur de la basilique de Pompéi pour indiquer les rôles que chacun tenait lors d'une partie de *trigon*⁵⁹. Galien va même jusqu'à en faire un exercice « démocratique » ou du moins populaire quand il le qualifie de *philanthropos*⁶⁰, c'est-à-dire « amoureux du genre humain », « bienveillant », « altruiste » ou plutôt « à la portée de tous ».

Ainsi Galien explique-t-il que, contrairement à la chasse qui nécessite un équipement, des armes, des filets, des chevaux, des chiens et beaucoup de temps libre, le jeu de la petite balle ne coûte rien et qu'il peut être pratiqué par ceux qui sont accaparés par une vie publique ou une activité intellectuelle trop prenante, qu'ils soient riches ou pauvres. Strabon⁶¹ indique qu'on s'entraînait au jeu de balle sur le Champ de Mars. Les thermes romains, qui avaient succédé et même parfois intégré dans leur architecture les gymnases et les palestres grecs de l'empire, étaient aussi des lieux où l'on jouait à la balle. L'espace spécifique du *sphaeristerium* était dédié à ce jeu dans les thermes publics ou privés⁶². On peut aussi supposer que Galien et ses contemporains s'y exerçaient au gymnase de Trajan qui était également l'un des lieux

55 Sextus Empiricus, *Esquisses pyrrhoniennes*, I, 106 (trad. P. Pellegrin, Seuil).

56 Pline le Jeune, *Lettres*, III, 1, 8.

57 Pétrone, *Satyricon*, 27.

58 Sidoine Apollinaire, *Lettres*, V, 17 (trad. H. Loyer, CUF).

59 *Sur ce graffiti*, voir Benefiel, 2008 ; *sur le trigon*, voir *infra*.

60 Galien, *Sur l'exercice avec la petite balle*, 2 (Kühn V, 900). Pour une autre occurrence de cet adjectif avec un même sens, chez Galien, voir son *Commentaire au Régime des maladies aiguës*, II, 21 (Kühn XV, 551-552) et Pietrobelli, 2019, p. LXXXVIII-XCI. Pour une interprétation du sens de cet adjectif dans la *Poétique* d'Aristote, voir Carey, 1988.

61 Strabon, *Géographie*, V, 3, 8.

62 Pline le Jeune, *Lettres*, V, 6, 27.

de réunion de l'élite cultivée à Rome sous Marc Aurèle. Le jeu de balle jouissait d'une grande popularité. Dans l'*Éloge de Pison*, le pseudo-Calpurnius ne manque pas de signaler le don exceptionnel de l'un des Pisons (Lucius Calpurnius Pison, consul en 57 ou le célèbre conspirateur) et l'aura populaire que cette habileté lui décerne :

« Et ton agilité n'est pas moindre si, d'aventure, tu choisis de renvoyer la balle au vol ou de la rattraper dans sa chute et, quand elle s'échappe, de la reprendre d'un coup surprenant. Immobile, le peuple contemple ces spectacles et la foule entière, déjà couverte de sueur, abandonne soudain ses propres jeux⁶³. »

Comme le football de nos jours, le jeu de balle passionnait les foules dans la Rome impériale. Toutefois, l'admiration populaire ne va pas à des professionnels mais à des amateurs. Tout se passe comme si la pratique et la dextérité au jeu de balle étaient une vertu sociale amplement répandue dans l'aristocratie romaine⁶⁴. Dans son *Art poétique*, Horace exprime ce rôle sociétal du jeu de balle :

« Qui ignore les jeux du Champ de Mars n'en manie pas les armes ; l'homme inhabile à la balle, au disque, au cerceau se tient en repos, de peur que le cercle pressé des spectateurs n'éclate de rire avec impunité⁶⁵. »

Les jeux grecs de la balle, du disque et du cerceau qui sont pratiqués à Rome sur le Champ de Mars depuis les décrets d'Auguste sont ici présentés comme des exercices préparatoires à l'art militaire. L'aptitude des citoyens romains dans ses jeux est un objet d'éloge, une marque de distinction et un moyen d'épater la galerie, tandis que l'inhabileté provoque la raillerie des spectateurs. Galien insiste lui aussi sur le rôle social de ces jeux du Champ de Mars pour former de bons généraux :

« Il n'est pas difficile de voir qu'il [le jeu de balle] peut entraîner les deux [l'âme et le corps] par les exercices les plus poussés, ceux que les lois impériales d'une cité ordonnent en particulier aux stratèges de cultiver. Les tâches des bons généraux impliquent qu'ils attaquent au bon moment et à l'insu de tous, qu'ils soient prompts dans leur action, qu'ils s'accaparent les biens des ennemis, soit par la violence, soit par une attaque-surprise et qu'ils conservent leurs possessions. En bref, le stratège doit être habile gardien et voleur. Voilà l'essentiel de tout son art. Est-il un autre sport capable de former à ce point à conserver ce qui est acquis, à récupérer ce qui a été perdu ou à anticiper ce qu'il y a dans la tête des ennemis ? Je m'étonnerais beaucoup que quelqu'un puisse en nommer [un autre]. La plupart des exercices contribuent à l'effet inverse sur l'esprit en le rendant paresseux, assoupi et lent. Le fait est que tous les exercices qui se pratiquent à la palestra apportent davantage de masse musculaire qu'un entraînement à la vertu. Ce qu'il y a de sûr c'est que beaucoup ont tellement pris de masse qu'ils respirent avec difficulté. De tels hommes se sauraient être non plus de bons généraux contre les ennemis, ni de bons administrateurs des affaires politiques et impériales⁶⁶. »

Dans l'esprit de Galien, le jeu de la petite balle est une excellente préparation à la stratégie militaire et aux carrières impériales des hauts dignitaires romains. Il doit être adopté dans la

63 Pseudo-Calpurnius, *Éloge de Pison*, v. 185-189 (trad. J. Amat, CUF).

64 On peut rappeler à ce sujet que Sénèque, dans son *Des bienfaits* (II, 17, 3-6), reprend une comparaison déjà esquissée par Chrysippe entre les échanges de balle dans les jeux et le système d'échange de bienfait dans la société.

65 Horace, *Art poétique*, 379-381 (trad. F. Villeneuve, CUF).

66 Galien, *Sur l'exercice avec la petite balle*, 3 (Kühn V, 904-905).

formation de l'élite politique et militaire parce qu'il développe des compétences physiques et intellectuelles nécessaires à l'administration et à la défense de l'Empire. Ce lien entre le jeu de balle et la formation militaire apparaît fortement aussi dans l'historiographie du sport. Avec V. Boudon-Millot⁶⁷, il faut en effet remarquer que l'intérêt pour le jeu de balle, le traité de Galien et le sport en général culmine dans les années 1930 en Allemagne dans le contexte du régime nazi et dans l'optique de la préparation des Jeux olympiques de Berlin de 1936.

3.2. *Quels jeux ?*

Il existait aussi plusieurs jeux de balle dans l'Antiquité. Dans une récente étude, V. Boudon-Millot⁶⁸ a tenté d'identifier le jeu de la petite balle dont Galien a fait l'éloge. Je voudrais ici rappeler les données des érudits anciens puis les arguments qui lui ont permis cette identification. Julius Pollux et Suétone⁶⁹ mentionnent quatre sports de ballon des Grecs : la *phaininda*, l'*ourania*, l'*aporraxis* et l'épiscyre. L'*ourania* (« balle céleste » ou « balle en l'air ») consiste à lancer la balle vers le ciel, le plus haut possible pour que les autres joueurs se disputent de la rattraper au vol avant qu'elle ne tombe par terre. L'*aporraxis* correspond à la « balle au bond⁷⁰ ». Il s'agit de la faire rebondir sur un mur ou sur le sol et de la recevoir dans la main après le rebond. On compte ainsi le nombre de rebonds pour déterminer le gagnant. L'épiscyre était un sport plus violent. On l'appelle aussi, dit Pollux, « balle des éphèbes » (*éphèbikè*) ou « balle commune » (*épikoinos*). Le jeu tire son nom de la pierre (*skuros*) avec laquelle on trace trois lignes au sol. Une ligne de démarcation médiane sépare deux camps égaux, tandis qu'à l'arrière deux autres lignes délimitent une zone à ne pas franchir pour chaque camp. Ceux qui attrapent la balle la lancent au-dessus du camp opposé. Ces joueurs s'efforcent de l'arrêter au passage et de la renvoyer. Le but est d'envoyer la balle le plus loin possible pour contraindre l'adversaire à reculer davantage jusqu'à franchir la ligne arrière et ainsi perdre la partie. Le jeu de la *phaininda* est aussi un sport assez violent qui oppose deux camps. Les Anciens lui donnent pour étymologie l'idée de la feinte (*φενακίζω*⁷¹). Il s'agit de tromper l'adversaire sur la direction que va prendre la balle. Les Anciens cherchaient déjà à y voir plus clair dans les règles de ces jeux : grâce à Pollux et Athénée⁷², on apprend que la *phaininda* des Grecs est aussi dénommée *harpastum*⁷³.

C'est ce dernier jeu que V. Boudon-Millot a identifié dans le traité de Galien, en faisant plusieurs rapprochements pertinents. Galien donne des informations sur son déroulement :

67 Boudon-Millot, 2015, 37.

68 Boudon-Millot, 2015.

69 Julius Pollux, *Onomasticon*, X, 2, 103-107 et Suétone, *Sur les jeux*, cité par Eustathe de Thessalonique (éd. J. Taillardat, CUF, fr. 99). Sur les jeux décrits par Pollux, voir l'édition commentée de Costanza, 2019.

70 Lafaye, 1914.

71 Julius Pollux, *Onomasticon*, IX, 105 (éd. Bethe, X, 2, p. 176-177 ; trad. de l'auteur) : « La *phaininda* est ainsi dénommée soit du fait de son premier inventeur, soit en raison de la feinte (*phenakizein*) parce qu'en montrant l'un, ils la jettent à un autre, en trompant celui qui pensait [la recevoir]. Il semblerait que le jeu de la petite balle soit ce que l'on appelle l'*harpastum* ».

72 Voir la note précédente et Athénée, *Deipnosophistes*, I, 14f.

73 *Sur ce jeu, voir Marindin, 1890 ; Mendner, 1959 ; Hessel, 1960 et la bibliographie dans Boudon-Millot, 2015.*

« Quand, une fois disposés en face les uns des autres, ils s'efforcent d'empêcher celui du milieu d'attraper la balle, cela constitue un exercice très intense et très fort qui mêle de nombreuses prises cervicales et de nombreuses attaques propres à la lutte, de sorte que la tête et le cou supportent l'effort des prises cervicales et que les flancs, le thorax et le ventre supportent l'effort des actions qui enserrant avec les bras, repoussent et écartent, ainsi que les autres prises de la lutte⁷⁴. »

Ces détails sur les prises cervicales et les attaques propres à la lutte du jeu défini par Galien trouvent des échos dans la description de l'*harpastum* / *phaininda* par Grégoire de Nysse et par Antiphane.

Grégoire de Nysse : « Comme le font ceux qui jouent à la balle, quand, en se tenant à distance sur trois rangs ils se lancent la balle en visant bien et en se faisant des échanges l'un l'autre, tout en se jouant de celui placé au milieu qui saute pour l'attraper : indiquant d'un élan feint de la tête ou d'un geste quelconque de la main un lancer vers la droite ou vers la gauche, mais envoyant la balle à l'exact opposé où ils l'ont vu s'élaner, ils trompent son espoir par une ruse⁷⁵. »

Athénée citant Antiphane : « Beaucoup de tension et de fatigue sont exigées par la lutte au jeu de balle, et beaucoup de force déployée dans les torsions de cou. Antiphane :

Αἰε! Pas de chance! En quel état j'ai le cou!

La description du jeu de la *phaininda* est ainsi faite par Antiphane :

« Ayant pris la balle, il s'amuse à la donner à l'un, en même temps qu'il évitait l'autre, il en écartait un d'une secousse, il en relevait un autre, avec des cris sonores... « À l'extérieur! Loin! À côté de lui! Par-dessus lui! En bas! En haut! Courte! Passe à la renverse!⁷⁶. »

Ce dernier texte a l'avantage de faire entendre les cris des joueurs et l'idiolecte qu'ils utilisaient sur le terrain quand ils jouaient à la *phaininda*⁷⁷. En raison de l'évocation des passes feintes, des esquives, des évitements et des prises au cou, V. Boudon-Millot a donc proposé d'identifier le jeu de Galien avec l'*harpastum*, sans toutefois bien en préciser les règles, parce qu'elles nous échappent encore complètement. Le rapprochement avec le rugby, ses cravates, ses manchettes et ses placages est souvent fait par les exégètes modernes, mais le jeu de la petite balle est parfois aussi qualifié de jeu de paume, un sport qui est considéré comme l'ancêtre du tennis. Le témoignage du médecin Antylle est différent de celui de Galien et il pose d'autres problèmes d'identification.

3.3. Quelles balles pour quels jeux ?

Antylle centre son discours médical, non pas sur le jeu de la petite balle comme Galien mais sur la taille des différentes balles. Il distingue ainsi cinq types de balles ou de ballons :

Τὸ ἀπὸ τῆς σφαίρας γυμνάσιον εὐκίνητοτέρους τοὺς χρωμένους ἀπεργάζεται καὶ τὰς ζωτικὰς ἐνεργείας ρώννυσιν. Διαφοραὶ δ' αὐτοῦ παρὰ τὰς διαφορὰς τῆς σφαίρας· ἡ μὲν γὰρ ἐστὶ μικρά, ἡ δὲ μεγάλη, ἡ δὲ μέση, ἡ δ' εὐμεγέθης, ἡ δὲ κενή. Τῆς δὲ μικρᾶς ἐν μεγέθει εἶδη τρία· καθ' ἕκαστον δὲ τῶν εἰδῶν ἐν γυμνάσιον. Ἡ μὲν γὰρ ἐστὶ σφόδρα μικρά· γυμνάζονται δ' αὐτῇ, συνερεΐσαντες μάλιστα τὰ σώματα τῶν συσφαιριστῶν τὰς τε χεῖρας ταῖς χερσὶ συσφαιρίζουσας

74 Galien, *Sur l'exercice avec la petite balle*, 2 (Kühn V, 902-903 ; trad. de l'auteur).

75 Grégoire de Nysse, *Lettres*, 16 (éd. Silvas, p. 159-160 ; trad. V. Boudon-Millot, 2015, p. 50).

76 Athénée, *Deipnosophistes*, I, 14f-15a (trad. A.-M. Desrousseaux, CUF, p. 33, légèrement modifiée).

77 On sait aussi, grâce à Pollux, que le vainqueur du jeu de balle était dénommé « roi » (*basileus*) et le perdant « âne » (*onos*) ; voir Julius Pollux, *Onomasticon*, IX, 106. Sur différentes formes de « jeu du roi », voir S. Costanza dans ce numéro.

ἐγγυτάτω καταστήσαντες· καὶ ἔστι τὸ ἀπ' αὐτῆς γυμνάσιον σκέλεσι μὲν ἐπιτηδειότατον, ἄτε μετ' ἐντάσεως γινόμενον τῶν σκελῶν, χρήσιμον δὲ καὶ μεταφρένω καὶ πλευραῖς τεθηλυσμέναις καὶ αὐτοῖς βραχίσιον· ἔστι δὲ καὶ σαρκὸς στερεωτικόν. Ἄλλο δὲ σφαιρίον, ὀλίγω τοῦδε μείζον, ᾧ χρῶνται τοὺς μὲν πήχεις τοῖς πήχεσι τῶν γυμναζομένων ἐπιβάλλοντες, οὔτε τοῖς σώμασιν ἐγχευόμενοι τοῖς ἀλλήλων οὔτε προσνεύοντες, ποικίλως δὲ καὶ κινούμενοι καὶ μεταβαίνοντες διὰ τοὺς μετασφαιρισμούς. Καὶ ἔστι κάλλιστον τῶν ἀπὸ σφαίρας τόδε τὸ γυμνάσιον, ὅτι καὶ τὸ σῶμα ὑγιὲς καὶ εὐκίνητον μετὰ ῥώμης παρέχεται καὶ τὴν ὄψιν τοιοῦτο καὶ οὐδὲ κεφαλὴν συμπληροῖ. Τρίτον δὲ σφαιρίον μείζον τοῦδε, ᾧ σφαιρίζουσιν ἐξ ἀποστήματος διεστώτες. Τοῦτου δὲ τὸ μὲν στάδιον ἔστι, τὸ δὲ δρομικόν. Οἱ μὲν γὰρ ἐστῶτες ἀριάσι τὴν σφαῖραν μετὰ σφοδρότητος καὶ συνεχείας καὶ ὀνίανται βραχίονάς τε καὶ ὄμματα· τὸ δὲ δρομικὸν βραχίονας μὲν καὶ ὄψιν ὁμοίως ὀνίησι τῷ προειρημένῳ, ὠφελεῖ δὲ καὶ σκέλη διὰ τὸν δρόμον καὶ ῥάχιν διὰ τὰς γινομένας ἐν τῷ δρόμῳ καμπάς. Ταῦτα μὲν περὶ τῆς μικρᾶς σφαίρας.

« Le jeu de balle facilite les mouvements de ceux qui s'y livrent et fortifie les fonctions vitales. Ses diverses espèces tiennent à la différence des balles dont on se sert, car il y a une petite balle, une grande balle, une balle moyenne, une très grosse balle et une balle creuse. Il y a trois espèces de petites balles qui diffèrent selon la grandeur, et qui servent chacune à un exercice spécial : il y a d'abord une balle qui est très-petite, avec laquelle les joueurs s'exercent en appuyant fortement le corps l'un contre l'autre, et en tenant les mains très rapprochées pour lancer la balle ; cet exercice est très profitable aux jambes, puisqu'il est accompagné de tension de ces parties ; il l'est aussi au dos et aux côtés, ainsi qu'aux bras eux-mêmes, quand ces parties sont affaiblies ; enfin il rend la chair ferme. Il y a une autre espèce de balle un peu plus grande que la première ; on s'en sert en appliquant l'avant-bras contre l'avant-bras des autres joueurs mais sans que les corps ne s'attrapent ni ne se penchent les uns sur les autres tandis qu'on exécute des mouvements variés et qu'on change de place à cause du passage de la balle d'un des joueurs à l'autre. Cette espèce de jeu de balle est le plus beau des exercices qu'on fait avec la balle, parce qu'il rend le corps sain, qu'il facilite ses mouvements, en lui donnant en même temps de la force, qu'il fortifie la vue et ne remplit pas la tête. Il y a une troisième espèce de petite balle, qui est plus grande que la dernière, et avec laquelle on joue en se plaçant à une certaine distance : ce jeu est de deux espèces, selon qu'on le fait en restant en place ou en courant ; quand on reste debout en place, on lance la balle avec force et en la suivant de la main ; on en retire de l'avantage pour les bras et les yeux. Le jeu de balle qu'on fait en courant est tout aussi avantageux aux bras qu'aux yeux que le précédent, mais en outre, il est utile aux jambes à cause de la course. Voilà ce que nous avons à dire sur la petite balle⁷⁸. »

La classification d'Antylle ne se fait donc pas par type de jeux comme chez Pollux ou Suétone, mais par la prise en compte de la taille de la balle. Dans cet extrait, je n'ai donné que ce qui concernait les trois types de petites balles sans citer les développements sur la grande balle et la balle creuse ou *follis*. À propos de la très grosse balle, il écrit qu'elle muscle les bras, mais qu'elle est nuisible, tandis que la balle creuse est rejetée car elle n'est pas très facile ni élégante. Comme Galien, Antylle privilégie donc les exercices avec la petite balle. À ce stade de l'enquête, il semble toutefois difficile d'établir des convergences entre les types de jeux et les types de balles. On pourrait par exemple se demander laquelle des trois petites balles était utilisée dans l'*harpastum* qui fait l'objet des louanges de Galien.

78 Antylle, *Sur les remèdes*, IV ; chez Oribase, *Collections médicales*, VI, 32 (éd. Raeder, CMG VI 1, 1, p. 185 ; trad. Daremberg, I, p. 521-522, légèrement modifiée). Ce passage est aussi traduit par Becq de Fouquières, 1869, p. 195-197.

Certains érudits ont toutefois réfuté l'idée qu'on puisse établir de tels liens. K. J. Marquardt⁷⁹ s'est lancé dans une telle entreprise en esquissant des parallèles entre le texte d'Antylle et d'autres sources, mais L. Becq de Fouquières, suivi par W. B. McDaniel⁸⁰, a considéré que les balles et les exercices d'Antylle n'avaient rien à voir avec les jeux par ailleurs connus et qu'ils étaient le fait d'un entraînement cantonné au gymnase. L. Becq de Fouquières⁸¹ donne dès lors une interprétation toute personnelle des mouvements et des exercices décrits par Antylle dans ce passage. Pourtant, cette dissociation du monde de la médecine et des jeux pratiqués à Rome ne me semble pas fondée.

Tout d'abord dans sa présentation, L. Becq de Fouquières adopte deux parties autonomes et imperméables pour présenter les jeux des Grecs et ceux de Romains et le texte d'Antylle est cité pour expliquer les jeux grecs, alors que celui-ci vivait à l'époque impériale. De plus, il veut nettement dissocier les jeux connus des exercices faits avec une balle au gymnase dans un contexte médical. Pourtant, on peut rappeler que le jeu de la petite balle se faisait parfois dans l'enceinte des thermes romains et qu'il était suivi par le bain. Cette expérience quotidienne de chaque Romain pouvait être régulée par le régime des médecins. On pourrait également citer l'exemple d'une statue d'Hérophile de Chalcédoine décrite par Suétone⁸² qui représentait ce médecin avec, entre autres attributs, une balle, symbole de la gymnastique. L'exemple de Galien montre encore que le médecin pouvait prescrire et encourager des jeux de balle. Du reste, le terme qu'utilise Galien pour décrire le jeu est celui de γυμνάσιον⁸³ comme Antylle au début de son texte (τὸ ἀπὸ τῆς σφαίρας γυμνάσιον). Enfin, l'étude de V. Boudon-Millot⁸⁴ a bien montré que le discours médical de Galien portait sur l'un des jeux les plus populaires à Rome : l'*harpastum* ou la *phaininda*.

Le témoignage de Martial peut être invoqué en ce sens. Une série d'épigrammes votives du livre XIV (n° 45-48) concerne en effet différentes balles. Il nomme la *pila paganica*, la *pila trigonalis*, le ballon (*follis*) et l'*harpastum*. Il semblerait dès lors possible d'établir que le jeu de l'*harpastum* se pratiquait avec une petite balle bien spécifique. On pourrait alors défendre qu'il existe une équivalence entre type de balle et type de jeu et ce d'autant plus que Martial⁸⁵ mentionne les efforts que fait le cou dans ce jeu. Les commentateurs ont aussi rapproché la *pila trigonalis* de Martial avec un jeu spécifique⁸⁶. Son nom vient en effet du nombre des joueurs qui étaient trois et de leur disposition en triangle. Ce jeu réclamait l'ambidextrie et

79 Marquardt, 1882, p. 842. Je n'ai pas eu accès à Marquardt, 1869.

80 Becq de Fouquières, 1869, p. 197 : « pour bien comprendre ce passage important, il faut d'abord se pénétrer de l'idée que nous sommes ici dans un gymnase médical. Il ne s'agit pas de jeux dans l'acception propre du mot, mais de poses et d'exercices, combinés de façon à fortifier par gradation les différentes parties du corps » ; McDaniel, 1906, p. 122, n° 2 : « the assignment of the Roman balls to the five classes given by Oribasius [...], which is proposed by Marquardt (II, 842) as a possibility seems to me futile ; the entire citation from Antyllus concerns medical gymnastics ».

81 Becq de Fouquières, 1869, p. 197-199.

82 Suétone, *Sur les jeux*, cité par Eustathe de Thessalonique (éd. J. Taillardat, CUF, fr. 99).

83 Boudon-Millot, 2015, p. 39-41.

84 Boudon-Millot, 2015.

85 Martial, *Épigrammes*, XIV, 48 : *grandia qui vano colla labore facit*.

86 Sur ce jeu, voir Isidore de Séville, *Étymologies*, XVIII, 69, 2 ; pour l'identification de ce jeu sur un document figuré, voir Bucolo, 2013.

Martial fait parler la balle trigonale en ces mots : « si tu sais me renvoyer par de brillants coups de gauche, je suis à toi. Si tu ne sais pas, rustaud, rends la balle » (XIV, 46). Le jeu se pratiquait avec plusieurs balles et un joueur était amené à envoyer et réceptionner les balles en même temps. Dans une autre épigramme (VII, 72), Martial évoque Ménogène qui saisit « le *trigon* brûlant de sa main droite et de sa main gauche ». Il s'agissait effectivement d'une petite balle très dure qui provoquait une sensation de brûlure dans les paumes de main.

Le ballon ou *follis* est, selon Martial, plus approprié aux enfants et aux vieillards. Contrairement aux autres balles, il est en effet gonflé d'air et plus léger. Il est plus gros que la tête et on le frappe avec les avant-bras. Ce dernier pourrait être identifié avec la balle creuse (*kéné sphaira*) qui est le cinquième et dernier type mentionné par Antylle. Enfin Martial (XIV, 45) évoque une autre balle, la *pila paganica* (« campagnarde » ou « rustique »). Cette balle est remplie de plume : elle est plus difficile à manier car moins tendue que le ballon gonflé d'air et moins serrée que la balle ordinaire (*pila*). J. K. Marquardt a ainsi suggéré de superposer le classement par taille d'Antylle avec les différentes balles que fait parler Martial : la balle ordinaire (la plus petite), le *trigon*, la *pila paganica*, l'*harpastum* et enfin le ballon.

Sans aller jusqu'à une telle systématisation, on peut utiliser le témoignage de Martial pour soutenir que la taille des balles détermine un type de jeu. On peut encore établir que la *pila paganica* est intermédiaire entre la petite balle et le ballon. Il me semble qu'il est aussi possible de rapprocher la très petite balle d'Antylle avec l'*harpastum* de Martial puisque « les joueurs s'exercent en appuyant fortement le corps l'un contre l'autre, et en tenant les mains très rapprochées pour lancer la balle » et que l'exercice fait travailler le dos et les flancs, tout comme il rend la chair ferme. Il faut bien admettre pourtant que les données d'Antylle concernant les mouvements que fait le corps durant les jeux sont trop allusives pour qu'on puisse assimiler les types de balle et les types de jeux.

Ce que soulignent toutefois les textes médicaux et les épigrammes, c'est l'importance de la taille des balles pour définir les sortes de jeux. Selon Martial, la *pila paganica* est plus grande que la *pila*, mais plus petite que le ballon. Dans le titre de son traité, Galien mentionne bien que son éloge porte sur la « petite balle » (μικρὰ σφαῖρα). Quant à Antylle, si on accepte qu'il se réfère de manière allusive à des jeux et non à des mouvements de gymnastique, son passage distingue les cinq balles par leur taille relative. La matérialité de ces balles semble aussi décisive pour les types de jeux. Le ballon ou *follis* est en peau ou en cuir et gonflé d'air et si on considère qu'il fait partie non des petites balles mais des plus grosses, on comprend qu'Antylle indique qu'on y joue avec les mains au-dessus de la tête, toujours placées plus haut que les épaules. La *pila paganica* de Martial est remplie de plume et moins dense que les petites balles. Celles-ci étaient en effet très dures. Elles sont bourrées de crin ou de cheveux et recouvertes d'une enveloppe en peau ou en tissu dénommée φύλλα⁸⁷. Ce mot désigne au départ des feuilles, en l'occurrence des bandes de peau ou de tissu assemblées par des coutures et dont les commissures sont apparentes⁸⁸. Ces bandes se réunissent aux deux extrémités.

Une balle d'époque romaine découverte en Égypte et conservée aujourd'hui au British Museum (EA46709) permet de se faire une idée des petites balles dont parlent les textes : elle a un diamètre d'environ 6,5 cm ; endommagée et actuellement creuse, elle pèse 37 grammes ;

87 Voir *Anthologie grecque*, XIV, 62. Il s'agit d'une énigme dont la réponse est la balle.

88 Sénèque, *Questions naturelles*, IV, 11.

l'enveloppe est faite de lin et de cercles de roseaux. Elle est de couleur verte avec des bandes horizontales rouges. À propos d'autres balles qui furent conservées en Égypte, A. Durand donne d'autres informations archéologiques sur la matière et la taille des petites balles :

« En Égypte, elles peuvent atteindre douze bandeaux de cuir enroulés autour d'un noyau de paille, de cheveux, de joncs, de fil ou de son [...]. Certaines balles sont pleines, en bois, en argile, en papyrus ou en feuille de palmier. Celles que nous connaissons ont entre trois et neuf centimètres de diamètre⁸⁹. »

La couleur des balles importe aussi pour le bon déroulement du jeu : les balles de Trimalcion sont vertes, celle des jeunes garçons phéaciens est teinte de pourpre. Le vert est la couleur la mieux perçue par l'œil humain et ce n'est pas un hasard si les balles de Trimalcion ou celle du British Museum sont de cette couleur⁹⁰.

La forme, la taille, le matériau des petites balles semblent avoir eu une incidence sur les types de jeu, tout comme dans les différents jeux de ballons d'aujourd'hui. Mais dans l'Antiquité, ces jeux de balle faisaient l'objet de discours médicaux : ils entraient dans les prescriptions médicales délivrées aux patients et aux gens bien portants et les médecins dissertaient sur ces pratiques afin qu'elles soient profitables à la santé.

3.4. Bons ou mauvais pour la santé ?

Dans son étude, V. Boudon-Millot a recensé d'autres témoignages⁹¹ qui mentionnent le jeu de balle dans un contexte hygiéniste, mais elle n'a pas pris en compte l'extrait d'Oribase. Il y a pourtant des similitudes entre le discours médical de Galien sur la petite balle et celui d'Antylle. Tous deux s'accordent pour mettre en avant la bonne santé que procure le jeu, la santé étant définie comme un équilibre⁹². Ils insistent sur le renforcement musculaire qu'il produit⁹³. Galien⁹⁴ en fait un sport qui est autosuffisant et équilibré, puisqu'il fait travailler toutes les parties du corps : la tête, le cou, les côtés, les bras et les jambes. Antylle note également que la très petite balle fait travailler les jambes, les côtés, le dos et les bras. La troisième sorte de petite balle est bénéfique pour les bras et pour les jambes quand on la pratique avec la course. Plus étonnamment, Galien et Antylle soulignent de conserver l'utilité

89 Durand, 1991, p. 92 ; voir aussi le ballon cousu sur la mosaïque des bains d'Ostie, Decker, Thuillier, 2004, p. 163, fig. 97 ; Dasen, 2019b, p. 14, fig. 9.

90 Pour Pline l'Ancien, le vert aiguise l'acuité visuelle, voir par exemple *Histoire naturelle*, XXIX, 38, 132 (à propos du lézard vert et du scarabée vert pour soigner la vue).

91 Boudon-Millot, 2015, p. 49 cite l'exemple de la statue d'Hérofile évoquée plus haut, ainsi que Celse, *Sur la médecine*, I, 2, 6.

92 Par exemple Galien, *Exercice avec la petite balle*, 4 (Kühn V, 907) : ὁ καὶ μάλιστ' εἰς ὑγίαιαν συμφέρει καὶ συμμετρίαν ἕξωσ ἐργάζεται, μὴτ' ἄμετρον πολυσαρκίαν μὴθ' ὑπερβάλλουσαν ἰσχνότητα φέρον (« ce qui est particulièrement bénéfique pour la santé et provoque un état équilibré sans apporter une abondance de chair excessive ni une sécheresse exagérée ») ; cf. Antylle, *Sur les remèdes*, IV : τὸ σῶμα ὑγιὲς καὶ εὐκίνητον μετὰ ῥώμης παρέχεται.

93 Galien, *Exercice avec la petite balle*, 2 (Kühn V, 903) : τοῖς μὲν γὰρ προϊούσιν ἕτερα νεῦρα καὶ μῆες, τοῖς δ' ὑποβαίνουσιν ἕτερα διαπονεῖται πλέον (« pour les mouvements d'avancée, certains muscles et nerfs sont davantage sollicités, tandis que les mouvements de reculs en sollicitent d'autres ») ; cf. Antylle, *Sur les remèdes*, IV : ἔστι δὲ καὶ σαρκὸς στερεωτικόν.

94 Galien, *Exercice avec la petite balle*, 2-3 (Kühn V, 902-903).

de l'exercice pour aiguïser la vue. Antylle attribue cette vertu à la deuxième petite balle qui est, selon lui, le plus bel exercice, ainsi qu'à la troisième : le second jeu « fortifie la vue et ne remplit pas la tête », quant au troisième, « on en retire de l'avantage pour les bras et les yeux ». Galien écrit : « le sens de la vue est aussi exercé. »⁹⁵ Galien insiste, dans la conclusion de son opuscule⁹⁶, sur le fait que l'exercice de la petite balle est sans danger, en comparaison de la course à pied ou à cheval ou de la lutte qui provoquent des accidents violents et sont dangereuses pour le corps. Les deux médecins cautionnent donc les jeux de petite balle qui sont pratiqués à leur époque, ils les recommandent comme des pratiques de santé et ils décrivent leurs bienfaits sur le corps de leurs patients.

On peut toutefois nuancer ce propos absolument élogieux et adopter un autre point de vue que celui des aristocrates romains. Deux textes juridiques font allusion à des cas d'esclaves blessés par les joueurs, ce qui témoigne de la violence de certains jeux de balle.

« De même Méla écrit que si quelqu'un jouant à la paume (*pilam*) pousse la balle avec trop de violence, et qu'il la fasse tomber sur la main d'un barbier qui rasait un esclave, de manière qu'il lui ait coupé la gorge d'un coup de rasoir, celui à la faute duquel on peut imputer cet accident, est tenu de l'action de la loi Aquilia⁹⁷. »

« Plusieurs personnes jouant à la paume (*pilam*), une d'entre elles a poussé un jeune esclave qui voulait ramasser la balle ; l'esclave est tombé et s'est cassé la jambe. On demandait si le maître de cet esclave pourrait tenter l'action Aquilienne contre celui qui l'avait fait tomber en le poussant⁹⁸. »

Ces exemples ne sont peut-être que des hypothèses juridiques, mais ils confirment la sociologie du jeu de balle ou de paume : il était bon pour la santé des aristocrates romains et recommandé par leurs médecins, mais pouvait aussi être mauvais pour les esclaves qui en subissaient les dommages collatéraux.

Conclusion

Pour clore cette enquête, je voudrais revenir sur deux spécificités de ces jeux grecs de l'élite impériale romaine. Leur caractère esthétique et les bienfaits de ces jeux pour l'âme entrent pour une large part dans l'appréciation des médecins. Les sports anciens du cerceau et du ballon avaient en commun un aspect artistique qui était aussi bénéfique pour la santé.

Dans son classement des cinq balles, Antylle déclare qu'il faut rejeter l'exercice de la balle creuse ou *follis* parce qu'il n'est pas très élégant (εὐσημων⁹⁹). Il décrit le jeu avec le deuxième type de balle comme « le plus beau (κάλλιστον) des exercices qu'on fait avec la balle ». Antylle utilise par deux fois l'adjectif εὐκίνητος pour désigner l'aisance, la souplesse, l'agilité de mouvement que développe le jeu. Dans la *Synopsis à Eustathe* d'Oribase¹⁰⁰ qui se

95 Galien, *Exercice avec la petite balle*, 3 (Kühn V, 904).

96 Galien, *Exercice avec la petite balle*, 5 (Kühn V, 909).

97 *Digeste*, IX, 2, 11 (éd. et trad. Hulot, Paris, 1804, t. II. p. 13-14). Sur cet accident fameux dans l'histoire du droit romain, voir Fagnoli, 2014.

98 *Digeste*, IX, 2, 52, 4 (éd. et trad. Hulot, Paris, 1804, t. II. p. 34, légèrement modifiée).

99 Antylle, *Sur les remèdes*, IV ; chez Oribase, *Collections médicales*, VI, 32, 10 (éd. Raeder, CMG VI 1, 1, p. 186).

100 Oribase, *Synopsis à Eustathe*, 3 (éd. Raeder, CMG VI 1, 3, p. 6-7).

présente comme un résumé en neuf livres des *Collections médicales*, la petite balle est décrite comme un sport composé d'un exercice εὔτονος et d'un exercice de rapidité ou de vitesse. L'εὔτονία ou « bonne tension » est ici définie par rapport aux muscles et aux nerfs. La vitesse apporte quant à elle, selon Oribase, une certaine violence. Il dit encore qu'il faut s'entraîner jusqu'à ce que les mouvements soient bien coordonnés (ὁμαλοί) et bien rythmés (εὔρυθμοι).

Julius Pollux¹⁰¹ décrit l'art sphéristique en donnant la liste des qualités du joueur de balle : il doit être εὔσχημων (« qui a une bonne tenue, élégant »), εὔσκοπος (« qui vise bien »), επίσκοπος (« qui atteint le but »), εὔρυθμος (« qui a un bon rythme »), εὔτονος (« bien tendu »). Ces deux dernières qualités connotent nettement le rythme, la cadence ou la musique. On retrouve dans la liste de Pollux trois mots employés par les médecins (εὔσχημων, εὔτονος et εὔρυθμος), ce qui invite à penser que ces adjectifs qui décrivent l'élégance, la souplesse et le rythme étaient propres à évaluer la technicité des joueurs de balle. Quant à Athénée, il est étonnant qu'il place sa documentation sur le jeu de la petite balle au sein d'une dissertation sur la danse. Il cite les émotions du spectateur Damoxénos devant l'un des joueurs :

« Chaque fois qu'il faisait face au public assis, soit recevant la balle, soit l'envoyant, tous ensemble nous nous exclamions... et quel joli rythme (εὔρυθμία), quel caractère, que d'ordre apparaissait dans tout ce qu'il faisait ou disait. Un comble de beauté¹⁰². »

L'art du cerceau nécessitait aussi de la souplesse et du rythme et certaines figures semblent avoir été attendues dans la pratique de cet exercice. Dans son exposé médical, Antylle lui attribue aussi une action sur l'âme et la faculté de guérir des patients en état de choc ou atteints de mélancolie. Or l'un des principaux arguments de Galien pour vanter la petite balle contre les autres sports est précisément qu'elle exerce les facultés de l'âme autant que celles du corps. De plus, elle lui procure plaisir et bien-être :

« Ce souci seul amincit, et quand il est mêlé à un exercice et à la compétition et qu'il conduit au plus haut point du plaisir, il est aussi bien utile au corps pour sa santé qu'à l'âme pour son intelligence. Et cela aussi n'est pas un mince avantage quand un exercice peut être utile aux deux, au corps et à l'âme, pour l'excellence de chacun d'eux¹⁰³. »

Pour le médecin de Pergame, « les meilleurs de tous les exercices physiques sont ceux qui ne font pas seulement travailler le corps mais qui sont aussi capables de charmer l'âme¹⁰⁴ ». Par rapport aux autres exercices du corps, le cerceau et le ballon ont en commun une dimension ludique qui est à l'œuvre pour exercer et soigner l'âme. Le cerceau et la petite balle sont bénéfiques pour la santé puisqu'ils sont des jeux qui amusent l'âme tout en entraînant le corps. C'est à ce titre que ces jeux figurent dans les corpus médicaux de Galien et d'Antylle.

Cette enquête anthropologique, sociologique et médicale sur le cerceau et la petite balle a voulu mettre en relief certains traits exotiques de ces jeux, à première vue familiers. Dans l'Empire romain, la pratique de ces sports grecs est un signe de distinction pour les citoyens et ils véhiculent des valeurs sociales et culturelles bien définies. Le jeu du cerceau est associé au jeune âge masculin, alors que toute la société romaine semble avoir joué avec des petites

101 Julius Pollux, *Onomasticon*, X, 2, 107.

102 Athénée, *Deipnosophistes*, I, 15c (trad. A.-M. Desrousseaux, CUF).

103 Galien, *Sur l'exercice avec la petite balle*, 3 (Kühn V, 904).

104 Galien, *Sur l'exercice avec la petite balle*, 1 (Kühn V, 900-901).

balles : hommes et femmes, jeunes et vieux, maîtres et esclaves. Les textes médicaux, qui ont peu été pris en compte par les historiens des jeux et du sport, recèlent des informations capitales sur les aspects matériels et ergonomiques de ces jeux, parce qu'ils insistent autant sur les objets utilisés que sur les gestes et les mouvements des joueurs. Ils montrent aussi clairement que les types de jeux étaient déterminés par des types de balles, qui variaient selon leur taille. Et le jeu de la petite balle avait leur préférence. Ce discours médical sur le cerceau et la balle met aussi en lumière la dimension esthétique et philosophique de ces activités grecques de l'élite romaine. L'art sphéristique et l'art du cerceau mettaient en jeu des qualités physiques et mentales, des notions musicales comme l'harmonie et le rythme ou des instruments de forme géométrique, un cercle et une sphère. Dans l'imaginaire romain, ils se donnaient comme des démonstrations de la *paideia* grecque.

Bibliographie

- BECQ DE FOUQUIÈRES, L., 1869, *Les jeux des anciens : leur description, leur origine, leurs rapports avec la religion, l'histoire, les arts et les mœurs*, Paris.
- BENEFIEL, R. R., 2008, Amianth, a Ball-Game, and Making One's Mark *CIL* IV 1936 and 1936a, *ZPE*, 167, p. 193-200.
- BOUDON-MILLOT, V., 2015, Mystère autour d'une petite balle : à quel jeu jouaient Galien et Marc Aurèle?, *Galenos*, 9, p. 37-56.
- BUCOLO, R., 2013, Il gioco del cerchio su due lastre incise dalle catacombe di S. Callisto, dans F. Bisconti et M. Braconi (éd.), *Incisioni figurate della tarda Antichità, Atti del convegno di studi (Roma, Palazzo Massimo, 22-23 marzo 2012)*, Città del Vaticano, p. 139-152.
- CAREY, C., 1988, 'Philanthropy' in Aristotle's *Poetics*, *Eranos*, 86, p. 131-139.
- COSTANZA, S., 2019, *Giulio Polluce, Onomasticon : excerpta de ludis. Materiali per la storia del gioco nel mondo greco-romano*, Alessandria.
- DASEN, V., 2018, Ganymède ou l'immortalité en jeu, *Kernos*, 31, p. 119-140.
- DASEN, V. (éd.), 2019a, *Ludique. Jouer dans l'Antiquité, Catalogue de l'exposition, Lugdunum, musée et théâtres romains, 20 juin-1^{er} décembre 2019*, Gent.
- DASEN, V., 2019b, Hoops and Coming of Age in Greek and Roman Antiquity, dans G. Brougère et al. (éd.), *8th International Toy Research Association World Conference, Toys and Material Culture. Hybridisation, Design and Consumption*, Paris, 2019, p. 1-21. <https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-02170802>
- DECKER, W. et THULLIER, J.-P., 2004, *Le sport dans l'Antiquité. Égypte, Grèce et Rome*, Paris, p. 170-174.
- DE MARIA, S., 1998, Le tombeau de la via Portuense, dans N. Blanc (dir.), *Au royaume des ombres. La peinture funéraire antique, IV^e siècle avant J.-C.-IV^e siècle après J.-C.*, Paris, p. 126-130.
- DUPONT, F. et VALETTE-CAGNAC, E. (éd.), 2005, *Façons de parler grec à Rome*, Paris.
- DURANT, A., 1991, Les jeux de balle, dans R. May et al., *Jouer dans l'Antiquité, Catalogue de l'exposition, Marseille, Musée d'Archéologie méditerranéenne, Centre de la Vieille Charité, 22 novembre 1991-16 février 1992*, Marseille-Paris, p. 92-99.
- ERNOUT, A. et MEILLET, A., 2001, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris.
- FARGNOLI, I., 2014, Die Durchschnittene Kehle, *Fundamina*, 20, 1, p. 275-286.

- FUCHS, M., 2013, Un youpala pour l'éternité, dans V. Dasen et U. Schädler (éd.), *Jeux et jouets gréco-romains*, *Archéo-Théma*, 31, p. 67.
- GOUREVITCH, D., 1995, La médecine dans le monde romain, dans M. D. Grmek (éd.), *Histoire de la pensée médicale en Occident, I, Antiquité et Moyen Âge*, Paris, p. 95-122.
- GRANT, R. L., 1960, Antyllus and his Medical Works, *BHM*, 34, p. 154-174
- HESSEL, E., 1960, Das Spiel *Phaininda-Harpastum*, *Gymnasium*, 67, p. 226.
- JOUANNA, J., 1994, La roue tourne et le sportif court... avec une couronne sur la tête, *BCH*, 118, 35-49.
- LAFAYE, G., 1907, s. v. Pila, dans Ch. Daremberg et E. Saglio (éd.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Paris, IV, p. 475-479.
- LAFAYE, G., 1914, s. v. Trochus, dans Ch. Daremberg et E. Saglio (éd.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Paris, V, p. 492-493.
- LEE, H. M., 2014, Greek Sports in Rome, dans P. Christesen et D. G. Kyle (éd.), *A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity*, Malden-Oxford, p. 533-542.
- LETOUBLON, F. et DE LAMBERTERIE, Ch., 1980, La roue tourne, *RPhil*, 54, p. 305-326.
- MCDANIEL, W. B., 1906, Passages Concerning Ball-Games, *TaPha*, 37, p. 121-134.
- MARQUARDT, K. J., 1879, *De sphaeromachiis veterum disputatione*, Güstrow.
- MARQUARDT, K. J., 1882, *Das Privatleben der Römer*, II, Leipzig.
- MARINDIN, G. E., 1890, The Game of 'Harpastum' or 'Pheninda', *CR*, 4, 4, p. 145-149.
- MARROU, H.-I., 1978, Sur deux mosaïques de la villa romaine de Piazza Armerina, dans *Christiana tempora. Mélanges d'histoire, d'archéologie, d'épigraphie et de patristique*, Rome, p. 253-295 (Publications de l'École française de Rome, 35).
- MENDNER, S., 1959, *Das Spiel Phaininda-Harpastum*, *Gymnasium*, 66, p. 517-524.
- PIETROBELLI, A., 2011, La *scientia sexualis* des médecins grecs : histoire et enjeux du corpus *Peri aphrodisiôn*, *Mètis*, N. S. 9, p. 309-338.
- PIETROBELLI, A., 2017, L'anaphonèse chez Antyllos et Oribase, *Mètis*, N. S. 15, p. 95-122 et 141-153.
- PIETROBELLI, A., 2019, *Galien, Commentaire au Régime des maladies aiguës d'Hippocrate*, livre I, Paris.
- SUDHOFF, K., 1915, Ein Bamberger historisch-propädeutisches Fragment, *Archiv für Geschichte der Medizin*, 8, p. 410-413.
- TEJA, A., 1994, Gymnasium Scenes in the Stuccoes of the Underground Basilica di Porta Maggiore, *International Journal of the History of Sport*, 11, p. 86-96.
- WEISS, C., 2013, *Trochus et clavis*. Le jeu du cerceau à Rome, dans V. Dasen et U. Schädler (éd.), *Jeux et jouets gréco-romains*, *Archéothéma*, 31, p. 34-35.
- WINCKELMANN, J., 1767, *Monumenti antichi inediti*, I, Rome.
- WITT, M., 2015, Ein medizinischer Papyrus mit Kolummentitel? Bemerkungen zu einem Exzerpt aus Antyllos' *περὶ βοηθημάτων* im Antinoopolis-Papyrus III 128, *APF*, 61, 1, p. 53-73.

